

НАКАЗАНИЕ В УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ МЫСЛИ СОВЕТСКОГО И ПОСТСОВЕТСКОГО ПЕРИОДОВ

PUNISHMENT IN SOVIET CRIMINAL LEGAL THOUGHT AND POST-SOVIET PERIODS

УПОРОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ,
д.и.н., к.ю.н., профессор,
Краснодарский университет МВД России.

UPOROV IVAN VLADIMIROVICH,
Doctor of History, Candidate of Law, Professor,
Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia.

Уголовное наказание как мера уголовно-правового воздействия в отношении лиц, совершивших преступления, уже много десятилетий является предметом научных дискуссий, в том числе и в России, уголовно-правовая мысль которой здесь рассматривается применительно к советскому (1960-1980-е гг.) и постсоветскому периодам. Российский законодатель, регулируя этот институт, также неоднократно менял свою позицию. В статье анализируются научные труды, посвященные сущности и признакам уголовного наказания, а также исследуются соответствующие уголовно-правовые нормы.

Criminal punishment as a measure of criminal legal influence in relation to persons who have committed crimes has been the subject of scientific discussions for many decades, including in Russia, the criminal legal thought of which is considered here in relation to the Soviet (1960-1980s) and post-Soviet periods. The Russian legislator, regulating this institution, also repeatedly changed its position. The article analyzes scientific works devoted to the essence and characteristics of criminal punishment, and also examines the relevant criminal law norms.

Ключевые слова: наказание, кара, исправление, закон, принуждение, государство, страдания.

Key words: punishment, punishment, correction, law, coercion, state, suffering.

Наиболее распространенной является позиция, согласно которой наказание рассматривается как мера государственного принуждения, применяемая судом от имени государства к лицам, виновным в совершении преступлений [1; 2; 3 и др.]. Шаргородский М.Д. выделяет иные аспекты в понятии наказания. В частности, он писал, что «наказание является лишением преступника каких-либо принадлежащих ему благ и выражает отрицательную оценку преступника и его деятельности государством» [4, с. 12] (здесь мы выделяем прежде всего мнения классиков советской криминологической мысли, глубоко исследовавших институт наказания в 1960-1980 гг.).

Несколько иную трактовку наказания дает С.И. Дементьев, который считает, что наказание «есть преднамеренное причинение виновному установленных законом страданий и лишений, специально рассчитанных на то, что он будет их претерпевать» [5, с. 45]. Далее он указывает, что нельзя «устанавливать запретов в использовании средств воздействия на осужденных, содержащих в себе элементы страдания и унижения человеческого достоин-

ства» [5, с. 45]. Такая позиция нашла определенную критику в уголовно-правовой литературе. В частности, указывается, что рассмотрение наказания как преднамеренного причинения виновному страданий и лишений противоречит принципу гуманизма [6; 7]. Еще более жесткую критику дает С.В. Полубинская, которая отмечает, что указанная выше позиция представляется крайне опасной для практики борьбы с преступностью, поскольку позволяет оправдать «благими» целями предупреждения преступлений и исправления осужденных наложение на них неоправданно суровых ограничений, игнорирование прав личности» [8, с. 7].

На наш взгляд, позиция С.И. Дементьева не столь ущербна, как это можно представить из ее критики. Во-первых, этот автор подчеркивает, что элементы страдания должны быть целесообразны и не должны устанавливаться только ради самих страданий [5, с. 46]. Во-вторых, «преднамеренность» причинения виновному страданий и лишений, вокруг которой завязалась дискуссия, как нам представляется, предполагается изначально самим законодателем. Дело в том, что применение к виновному наказания, равно как и любой другой формы юридической ответственности, в случае совершения правонарушения, означает преднамеренность государственного принуждения как само собой разумеющееся. Было бы странным, например, полагать, что государство непреднамеренно применяет наказания.

Далее следует констатировать, что институт уголовного наказания находит свою регламентацию прежде всего в уголовном законодательстве. Нормы уголовного права рамки ограничений и определяют их общий характер. Если, например, иметь в виду лишение свободы (здесь и далее в качестве примера в основном будет использоваться лишение свободы как вид наказания, предусматривающий наибольшие ограничения прав и свобод преступника), то уголовное законодательство устанавливает, во-первых, временной период, в течение которого осуществляются эти ограничения, и, во-вторых, режим исправительной колонии, поскольку от сочетания указанных факторов во многом зависят характер и степень ограничений и соответственно объем кары; на данное обстоятельство обращали внимание И.В. Шмаров и М.П. Мелентьев [9, с. 33].

В литературе высказывались различные точки зрения по поводу того, следует ли в уголовном законодательстве закреплять конкретные положения о характере и степени ограничений, то есть, по сути, о порядке и условиях исполнения наказания. Большинство авторов дает отрицательный ответ. Однако существуют и иные мнения. Так, И.Я. Козаченко и З.А. Николаева, отмечая, что "из норм уголовного права ясно только то, что лишение свободы есть лишение свободы", утверждают: "главный, определяющий элемент лишения свободы как вида наказания должен быть закреплен в уголовном, а не в уголовно-исполнительном законодательстве... в уголовном законе следует закрепить также режимные требования в местах лишения свободы: ограничения в свиданиях, переписке, питании и т.д., поскольку это тоже правоограничения, причем весьма существенные и болезненные для лица, отбывающего этот вид наказания" [10, с. 86]. Что же касается уголовно-исполнительного закона, то, по мнению указанных авторов, он должен регулировать лишь порядок, процедуру исполнения уголовных наказаний [10, с. 87].

По мнению И.С. Ноя, "уголовное законодательство должно предусмотреть исчерпывающий объем кары, которой подвергаются лица, лишённые свободы, включая и соответствующие правоограничения" [2, с. 132]. Такой подход вряд ли может быть приемлем, равно как нельзя было согласиться и с другой крайностью, когда, например, в УК РСФСР 1960 г. четко не определялось понятие наказания как одной из ключевой уголовно-правовой категории, ни понятие лишения свободы, но, вместе с тем, следует согласиться с тем, что в этом законе имело место более совершенное целеполагание наказания: «Наказание не только является карой за совершенное преступление, но и имеет целью исправление и перевоспитание осужденных ...» [11, с. 34]. Думается, что в этом вопросе "золотая середина" найдена в следую-

щей формулировке: "Уголовное законодательство определяет содержание наказания как явление и основные признаки конкретных наказаний в тех пределах, в каких это необходимо для решения судом вопроса о назначении наказания или освобождении от него ... а исправительно-трудовое законодательство, развивая дальше содержание конкретных наказаний, регулирует общественные отношения, возникающие в процессе и по поводу исполнения наказания" [3, с. 74].

В действующем уголовном законодательстве Российской Федерации нашли отражение доктринальные предложения о необходимости введения в текст УК РФ дефиниции наказания. Наказание здесь определяется как мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда (ст.43 УК РФ [12]). Как видно, за основу данной формулировки взята отмеченная выше позиция, преобладающая в уголовно-правовой и теоретико-правовой литературе. Вместе с тем законодатель не ограничивается столь короткой формулировкой – он развивает ее далее, отмечая, что наказание применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключается в предусмотренных уголовным законодательством лишении или ограничении прав и свобод этого лица.

Как нам представляется, в данной формулировке (ч. 1 ст. 43 УК РФ) имеется определенная логическая непоследовательность. Так, выражение «наказание применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступления» представляется не совсем точным, поскольку понятие преступления в соответствии со ст.14 УК РФ уже включает в себя виновность, и в данном случае слово «виновным» является лишним – если лицо совершило преступление, то это означает и его виновность. В противном случае не может быть и речи о наказании. Мы полагаем также, что данное законодательное понятие наказания не отражает в должной мере социальных аспектов уголовного наказания, в том числе, в частности, дискуссионными являются установленные в УК РФ цели наказания [13, с. 39].

Иными словами говоря, оно сформулировано, исходя лишь из уголовно-правовых аспектов. А между тем наказание является одним из важнейших средств решения острейшей социальной проблемы – борьбы с преступностью. Кроме того, нужно учитывать, что наказание по своей природе есть прежде всего общесоциальное явление, и лишь в его рамках – правовое. В этой связи, как нам представляется, в определении наказания необходимо отразить данные обстоятельства. Необходимо учитывать эти и многие и иные факторы, которые указаны в литературе [14].

В этой связи нельзя исключать те понятия наказания, которые дают энциклопедии и словари, имеющие не специально уголовно-правовой, а общий характер. Учитывая изложенное, мы полагаем, что под наказанием следует понимать наиболее жесткую меру воздействия к лицам, совершившим преступление, которая имеет карательный характер и применяется только государством и состоит в лишении или ограничении осужденного его прав и свобод в соответствии с действующим законодательством. Из этого определения вытекают следующие признаки: наказание применяется только государством; наказание имеет публичный характер; наказание направлено только против личности преступника; в наказании проявляется отрицательная общественно-моральная оценка совершенного деяния; наказание предусматривает определенную кару, влекущую причинение преступнику определенных страданий; наказание влечет за собой судимость, которая может включать дополнительные правоограничения. Следует также отметить, что к институту наказания применимы все закрепленные в уголовном законодательстве принципы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Беляев Н.А. Уголовно-правовая политика и пути ее реализации. Л.,1986.
2. Ной И.С. Вопросы теории наказания в советском уголовном праве. Саратов, 1962.

3. Наташев А.Е., Стручков Н.А. Основы теории исправительно-трудового права. М., 1967.
4. Шаргородский М.Д. Наказание, его цели и эффективность. Л., 1973.
5. Дементьев С.И. Лишение свободы: уголовно-правовые и исправительно-трудовые аспекты. Ростов, 1981.
6. Кригер Г.А. Место принципов советского уголовного права в системе принципов права // Советское государство и права. 1981. № 2. С. 103-110.
7. Келина С.Г. Некоторые принципиальные идеи, лежащие в основе теоретической модели уголовного кодекса // Проблемы совершенствования уголовного закона. М., 1984. С.9-17.
8. Полубинская С.В. Цели уголовного наказания. М., 1990.
9. Шмаров И.В., Мелентьев М.П. Дифференциация исполнения наказания в исправительно-трудовых учреждениях. Пермь, 1971.
10. Козаченко И.Я., Николаева З.А. Коллизии уголовного и уголовно-исполнительного законодательства // Государство и право. 1993. № 2. С.82-89.
11. Ильина М.А. О понятии наказания в истории права // На пути к гражданскому обществу. 2017. № 3. С. 34-38.
12. Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 06.04.2024) // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 31.05.2024 г.).
13. Таймуханов Х.М. Понятие наказания в уголовном праве // Евразийский научный журнал. 2018. № 2. С. 39-41.
14. Безверхов А.Г. Понятие наказания в уголовном законодательстве России // Юридический вестник Самарского университета. 2018. № 2. С. 24-40.

© Упоров И.В., 2024.